

Sommaire

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO...6

ETUDE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA CONTRACEPTION : CAS DU PERSONNEL FEMININ DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE BUNIA.....16

FACTEURS FAVORISANT LE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER. CAS DU CENTRE DE SANTE BANKOKO30

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES PREMATURES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE NGOTE.....45

PREVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENTS TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTE DE MAHAGI:.....56

EPIDEMIOLOGIE68

DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVENILE DANS LA ZONE DE SANTE DE GETY.....68

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023.....89

COMPTABILITÉ PLURI-MONÉTAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : ANALYSE DES INCIDENCES ET TRAITEMENTS COMPTABLES À L'ÉCONOMAT GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE MAHAGI-NIOKA (2020-2024).....120

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)131

ETUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DES RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ECOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC....138

DEFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LA REGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC.....165

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATEGIES ET TECHNIQUES POUR PROTEGER LES SOLS.....171

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.....189

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES:LEVIER DE MEMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC.....201

L'ART DE LA RECHERCHE A L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MÉDICALES.....224

ÉCOSYSTÈMES DE CRISES ET HORIZONS DE RÉSILIENCE : SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE DES DYNAMIQUES EN AFRIQUE CENTRALE

L'Interdépendance des Vulnérabilités : Santé, Économie et Environnement au Prisme des Territoires en Transition

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATEGIES ET TECHNIQUES POUR PROTEGER LES SOLS

Mumbere Saambili Jean (jeanmumbere70@gmail.com),
Baraka Kibango Katembo

Katembo Kamanga Donnat , affilié à l'ISEAVF/Kirumba

Résumé

La commune rurale de Kirumba, située dans la province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo, est confrontée à des problèmes d'érosion des sols qui menacent la sécurité alimentaire et l'environnement. Cette étude vise à identifier les stratégies et techniques de lutte antiérosive utilisées dans la commune et à évaluer leur efficacité. Les résultats montrent que les agriculteurs de Kirumba utilisent des techniques traditionnelles telles que le paillage, l'agroforesterie et les terrasses pour lutter contre l'érosion. Cependant, ces techniques sont souvent insuffisantes pour protéger les sols contre les pluies intenses et les pentes fortes.

Mots clés: Lutte antiérosive, Erosion des sols, Stratégies et techniques, Commune rurale de Kirumba, Nord-Kivu, République Démocratique du Congo.

Abstract

The rural commune of Kirumba, located in the North Kivu province of the Democratic Republic of Congo, is facing soil erosion problems that threaten food security and the environment. This study aims to identify the anti-erosive strategies and techniques used in the commune and evaluate their effectiveness. The results show that Kirumba farmers use traditional techniques such as mulching, agroforestry, and terraces to fight erosion. However, these techniques are often insufficient to protect soils against intense rainfall and steep slopes.

Keys words : anti-erosive, soil erosion, strategies and techniques, Kirumba commune, north Kivu, Democratic Republic of Congo

1. Introduction

L'érosion des sols est un problème mondial qui affecte la sécurité alimentaire, la biodiversité et les moyens de subsistance des populations rurales (FAO, 2018). Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'érosion des sols affecte environ 33% des terres agricoles mondiales, entraînant des pertes économiques estimées à plus de 400 milliards de dollars par an (FAO, 2018).

En Afrique, l'érosion des sols est un problème majeur qui affecte la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations rurales (FAO, 2015). La République Démocratique du Congo (RDC) est l'un des pays les plus touchés par l'érosion des sols en Afrique, avec environ 70% des terres agricoles affectées (PNUD, 2018).

Dans la province du Nord-Kivu, en RDC, l'érosion des sols est un problème majeur qui affecte les communautés rurales et les écosystèmes (Kambale, 2018). La commune rurale de Kirumba, située dans la province du Nord-Kivu, est particulièrement touchée par l'érosion des sols, avec des conséquences négatives sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations locales (Nkulu, 2020).

Cette étude vise à identifier les stratégies et techniques de lutte antiérosive utilisées dans la commune rurale de Kirumba et à évaluer leur efficacité.

2. Milieu d'étude et méthodologie

2.1. Milieu d'étude

Notre investigation s'est effectuée sur la cellule Vutsimba « versant Est de la colline Vutsimba » dans le quartier birere en commune rurale de Kirumba, Territoire de Lubero, province du Nord-Kivu en RDC.

CARTE DE SITUATION

La commune de Kirumba se trouve entre 0° 30' et 0°48' de latitude Sud et entre 29° et 29° 35' de longitude Est, son réseau hydrographique s'étend de part et d'autre de la dorsale de la crête « Congo-Nil », les rivières Kyahulwa et Taliha du coté Est, Lusukwe et Luholu à l'Ouest déversant ses eaux successivement dans le bassin du Nil et celui du Congo (Saambili et al. 2020) son altitude varie entre 1700 à 200m. Selon le relief, le climat du milieu est moyennement chaud dominé par la saison sèche et humide. La perturbation climatique qui menace la zone ne permet plus de se fixer de façon précise sur les limites des saisons. La pluviométrie moyenne est de 1600 mm/an et une température variant entre 22°C et 23°C (Saambili op.cit). Les sols de la commune de Kirumba sont principalement composés de sols ferralitiques, qui sont des sols acides et pauvres en nutriments (Kambale, 2018). Les sols ferrugineux sont également présents, notamment dans les zones de bas-fonds (Nkulu, 2020).

La végétation de la commune de Kirumba est principalement composée des forêts d'altitude, de savanes et de prairies (Kambale, 2018 et Pecrot A et Léonard, 1960). Les forêts d'altitude sont dominées par des espèces telles que le *Cylicodiscus gabunensis* et le *Piptadeniastrum africanum* (Nkulu, 2020). La commune de Kirumba a une population estimée à environ 50 000 habitants (Kambale, 2018). La population est principalement composée de communautés rurales, qui vivent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche (Nkulu, 2020).

Les principales activités socio-économiques de la commune de Kirumba sont l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce (Kambale, 2018). Les cultures principales sont le maïs, le manioc, les haricots et les pommes de terre (Nkulu, 2020).

CARTE DE SENS D'ECOULEMENT DES EAUX

2.2. Etat de lieu du site

Le versant Est de la colline Vutsimba, notre site d'investigation est situé en cellule Vutsimba, quartier Birere en commune rurale de Kirumba.

Son point le plus culminant est à une altitude de 1790m et son point le plus bas est situé à une altitude de 1680 m.

Sa superficie est de 20.182388ha avec un périmètre de 1788.83524 m.

CARTE DES PENTES

2.3. Matériel

Dans le cadre de cette investigation nous avons utilisé les matériels suivants GPS Pour prélever les coordonnées géographiques et cartographies, une boussole pour l'orientation des angles, un mètre ruban pour mesurer les pentes , jalons pour délimiter la zone d'étude, stylo , carnet de note et écritoire pour la prise des notes , appareil photo pour la prise des images , un sac au dos et un questionnaire d'enquête pour connaitre les avis de nos enquêtés et leurs informations .

2.4. Méthode du travail

Plusieurs techniques nous ont servi pour atteindre nos résultats entre autre la technique documentaire, d'observation, d'enquête, d'échantillonnage et d'entretien.

Pour attendre notre population d'étude nous nous sommes servi de la

$$\text{formule de SLOVIN : } Ne = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Ne= taille de l'échantillon

N= taille de la population

d= marque d'erreur

A ce qui concerne notre investigation N n'est pas connu dans notre site du versant Est de la colline Vutsimba et compte tenu de cela, nous nous sommes servi de la formule de SCHWARTS qui stipule.

$$Ne = t \frac{p(1-p)}{d^2}$$

Ne= taille de l'échantillon

t= valeur associé aux risques statistiques (1,96) ;

p= prévalence (5%)

d= précision souhaité (2%, 3%, 4%, 5%...)

$$Ne = 1,96 \frac{0,05 (1-0,05)}{(0,05)^2} = 1,96 \frac{0,0475}{0,0025} = 37,24 \text{ populations (37) populations.}$$

Quatre variables nous ont permis d'identifier nos enquêtes, les sexes, l'état matrimonial, la profession et le niveau d'étude.

3. Résultat et discussion

3.1. Présentation, analyse et interprétation

A l'issu de notre investigation, nous avons abouti aux résultats repris dans les tableaux ci-dessous.

3.1.1. Effectifs des enquêtés selon le sexe :

Par le sexe, nous attendons la masculinité où la féminité de → tableau n°2 nos enquêtes.

Intervalle d'âge	Hommes	Femmes	Total
De 18-35 ans	9	5	14
De 35 ans-55 ans	9	6	15
De 56 ans	5	3	8
Total	23	14	37
Pourcentage	62,16	37,84	100

Source : Nos enquêtes sur le versant Est de la colline Vutsimba.

Il ressort dans le tableau que 23 sur 62,16% et 14 sur 37 sont des femmes soit 37,84%.

3.1.2. Effectif des enquêtés selon l'état matrimonial

Par état matrimonial, nous sous entendons la situation familiale de nos enquêtés pour prouver le degré de responsabilité.

Tableau N°3 : Identification par état matrimonial

Etat matrimonial	Célibataire	Marié	Divorcé	Séparé	Veuf	Total
Nombre	9	22	0	3	3	37
Pourcentage	24,32	59,46	0	8,11	8,11	100

Source : nos enquêtes de 2025.

Il ressort dans ce tableau que les mariés ont été majoritairement enquêtés dont 22 sur 37 enquêtés soit 59,46% suivi des célibataires qui ont été 9 sur 37 enquêtés soit 24,32%, les veufs 3 sur 37 enquêtés soit 8,11% et les séparés 3 sur 37 enquêtés soit 8,11%.

3.1.3. Effectif des enquêtés selon la profession par profession, nous entendons l'activité que mène ou l'occupation de l'enquête

Tableau n°4 : effectif selon la profession

Profession	Fonctionnaire	Agriculteurs	Sans emplois	Autres	Total
Nombre	1	25	3	8	37
Pourcentage	2,70	67,57	8,11	21,6	100

Source : nos enquêtes 2025

Le résultat issu de ce tableau que les agriculteurs occupent un grand nombre de nos enquêtés 25 sur 37 soit 67,57%, ceux d'autres professions 8 sur 37 soit 21,6%, les sans-emplois 3 sur 37 soit 8,11%.

3.1.4. Effectif des enquêtés selon le niveau d'étude

Par niveau d'étude, nous sous entendons la qualification de l'enquêté en vue de prouver son degré de discernement.

Tableau n°5 : effectif des enquêtes selon le niveau d'étude.

N i v e a u d'étude	Sans niveau	Primaire	Secondaire	Universitaire	Total
Nombre	13	13	9	2	37
Pourcentage	35 ,13	35 ,13	2 ,4 3	0 ,5'	100

Source : nos enquêtes 2025

Il s'observe dans ce tableau que 13 sur 37 de nos enquêtés sont sans niveau soit 35,13 et 13 sur 37 soit 35,13% avec le niveau primaire, suivi de 9 sur 37 soit 2 ,43% du niveau secondaire et 2 sur 37 soit 0,5 % du niveau universitaire.

3.1.5. Information sur la connaissance de l'érosion

Ici nous nous entendons le niveau de connaissance de l'érosion par les habitants.

Tableau n°6: effectifs sur la connaissance de l'érosion

Catégorie	sexe	Tranche d'âge			Effectif	Pourcentage
		18 à 35 ans	35 - 55 ans	De 59 ans		
Habitants qui connaissent l'érosion	Hommes	7	7	5	19	51,35
	Femmes	3	6	2	11	29,73
Habitants qui ne connaissent pas l'érosion	Hommes	2	2	0	4	10,81
	Femmes	2	0	1	3	8,11
Total		14	15	8	37	100

Source : nos enquêtes 2025.

Il ressort dans ce tableau n°6 que 19 sur 37 de nos enquêtés sont des hommes soit 51,35% et 11 sur 37 sont des femmes soit 29,73% ont une connaissance sur l'érosion, 4 sur 37 sont des hommes soit 10,81% n'ont pas de connaissance sur l'érosion et 3 sur 37 des femmes soit 8,11% n'ont pas aussi des connaissances sur l'érosion.

3.1.6. Information sur la connaissance de lutte antiérosive

Nous sous entendons le niveau de connaissance et moyen de lutte contre l'érosion par les habitants du versant Est de la colline Vutsimba.

Tableau n°7 : effectif sur la connaissance de lutte antiérosive

Catégorie	Sexe	Tranche d'âge			Effectif	Pourcentage
		18 à 35 ans	36 - 55 ans	De 55 ans		
Habitants qui connaissent des moyens de lutte antiérosive	Hommes	6	7	5	18	48,66%
	Femmes	3	4	2	9	24,32%
Habitants qui ne connaissent pas les moyens de lutte antiérosive	Hommes	3	2	0	5	13,51%
	Femmes	2	2	1	5	13,51%
Total		14	15	8	37	100

Source : nos enquêtes 2025.

Le résultat dans ce tableau reflète que 18 sur 37 résultats sont des hommes qui connaissent les moyens de lutte antiérosive soit 48,66% et 9 sur 37 sont des femmes soit 24,32% et 9 sur 37 sont des femmes qui ne connaissent pas les moyens de lutte antiérosive soit 13,51% et 5 sur 37 sont des femmes qui ne connaissent pas les moyens de lutte antiérosive soit 13,51%.

3.1.7. Niveau d'application des mesures de luttes, antiérosive par les habitants dans les parcelles.

Nous nous entendons les mesures de prévention de lutte contre les érosions dans les parcelles.

Tableau n°8 : effectif des habitants pour l'application des mesures de lutte antiérosive

Catégorie	Sexe	Tranche d'âge			Effectif	Pourcentage
		18 à 35 ans	36 - 55 ans	De 55 ans		
Habitants qui appliquent les mesures de lutte antiérosive	Hommes	2	4	1	7	18,92%
	Femmes	1	0	1	2	5,41%
Habitants qui n'appliquent pas les mesures de lutte antiérosive	Hommes	7	5	4	16	43,24%
	Femmes	4	6	2	12	32,47%
Total		14	15	8	37	100

Source : ns enquêtes 2025.

Le résultat issu de ce tableau reflète que 7 sur 37 enquêtés sont des hommes qui appliquent les mesures de lutte antiérosive et 2 sur 37 enquêtés sont des femmes qui appliquent les mesures de lutte antiérosive et 16 sur 37 enquêtés sont des hommes qui n'appliquent pas des mesures de lutte antiérosive et 12 sur 37 enquêtés sont des femmes qui n'appliquent pas les mêmes mesures soit 32,47%. Cette réalité s'observe même sur terrain à l'heure actuelle en commune de Kirumba où plusieurs parcelles sont érodées et risqueraient de disparaître sur la carte de la Commune si une fois des mesures adéquates ne sont prises dans l'immédiat.

3.1.8. Niveau des propositions des habitants pour surmonter les défis.

Ici, nous entendons les mesures nécessaires prises pour surmonter ces défis.

Tableau n°8 : Intervention des habitants pour lutter contre les défis

Intervention des habitants	Hommes	Femmes	Effectifs	Pourcentage
Sacs remplis des terres	3	1	4	10,81%
Plantation des bambous	4	2	6	16,21%
Tâche de l'Etat	4	4	8	21,61%
Micro-barrage en pierre	3	1	4	10,81%
Barrage en maçonnerie	2	0	2	5,40%
Boucher les ravines par des salongo	4	3	7	18,91%
Boisement (Eucalyptus)	5	1	6	16,21%
Total	25	12	37	100

Source : Nos enquêtes 2025.

A l'issue de résultat énuméré dans ce tableau, reflète que les habitants ont proposé la végétalisation 16,21% en bambou, 16,21% en Eucalyptus, 21,61% ont rejeté la tâche à l'Etat et 18,91% ont proposé des salongo pour boucher les ravines par des travaux communautaires, 10,81% ont parlé de remplissage des sacs en terres, 10,81% des micro-barrages en pierre et 5,40% de barrage en maçonnerie.

Cette façon de passer que seul l'Etat pourra intervenir pour protéger nos fonds fonciers et capital foncier risquerait d'aggraver la situation sur terrain si une fois, nous ne prenons pas nos responsabilités en main.

3.2. Discussion des résultats

3.2.1. Information sur la connaissance de l'érosion

L'observation de tableau n°6 présente les données sur le niveau de connaissance de l'érosion par les habitants de la commune rurale de Kirumba en générale et particulièrement du versant Est de la colline Vutsimba dont 19 sur 37 soit 51,35% et 11 sur 37 soit 29,73% respectivement des hommes et femmes ont une connaissance sur l'érosion qui corrobore avec le résultat obtenu par KATSUVA, E (2018) estimant le volume de terre érodée dans les 4 ravins principaux de la Commune de Kirumba (48,808, 16m³) proche de celui trouvé par NZANZU, R (2011) dans le ravin de VIHULI en ville de Butembo (43082, 53m³) qui concrétisent la présence des érosions en Commune de Kirumba , ensuite ceci nous pousse à croire que le versant du ravin vuhuli est plus dominé en construction que les versants de chacun de 4 ravins trouvés en Kirumba et que le volume érodée à kirumba (parfois supérieur à 21000 m³ est directement corrélé à l' anthropisation des versants et non seulement à la pente présenté comme verrou principal à la lever par des politiques d' incitation économique .

Rappelons que par le processus continu de l'érosion, les ravines rongent la terre jusqu'au sommet de la pente s'accroissant en largeur et à longueur (Seignobos, C., et Tchotsoua, M. 2012).

Autre KATSUVA, E (2018 a prouvé que sur le versant Ouest de la Commune de Kirumba, les pentes des ravins Luvika et Rukumba sont de 32,22% et 22,27% alors que les volumes des terres emportées par ces ravins sont respectivement de 11876,6m³ et 21059,13m³ tandis que sur le versant Ouest, les pentes des ravins Kasando et RUKUMBA sont 32,22% et 36,27% alors que les volumes des terres emportées par ces ravins sont respectivement 5996,99 m³ et 19634,39m³ par contre le versant Ouest est à plus forte pente (36,27%) ravin RUKUMBA) et (32,22% ravin Kasando) alors que les volumes des terres emportées par ces ravins sont respectivement 5996,99m³ et 19634,39m³. Le versant du Ravin Rukumba est à plus forte pente (36,27%) mais le volume de terre érodée par son ravin (5996,99m³) est inférieure à celui du ravin Migomba qui pourtant la pente est plus faible 22,27%).

Selon Roose, É. (2012), les terrains dont la pente est supérieure à 25% sont du domaine de bois ou de pâturage parce qu'ils sont exposés à l'érosion. Le déplacement de terre par l'érosion dépend de la pente qui corrobore avec la

pensée de (Weshmeker W-H, Smith DD, 1979) qui stipule qu'un établissement dangereux peut être d'origine technique lié aux activités anthropiques ou sociales.

Ceci nous fait croire que au fur et à mesure la démographie est galopante, le risque d'érosion augmente vu que au quartier Kinawa avec plus de 10.721 habitants ou se trouve le ravin Migomba alors qu'elle est faible au quartier MBOGHO (7806 habitants) logeant le ravin RUKUMBA, (Rielle, 1990).

3.2.2. Risques de l'érosion

Selon plusieurs recherches menées et rapports du service de l'Urbanisme et Habitat et le bureau d'études BEETAM (2022) prouvent d'innombrable incidents issus de l'érosion en commune de Kirumba, 35,71% des enquêtés invoquent les pertes en vies humaines, 44%, les facteurs ou blessures d'hommes et 19,64%, la destruction des rues, avenues et les cultures qui freinent une circulation aisée des personnes et de leurs biens, mais aussi le service de sécurité de bien jouer son rôle de répondre en temps opportun.

Selon Rielle (1990), les catastrophes naturelles ont une ampleur évaluée parmi les plus meurtrières à 86% des victimes. D'autre part, le glissement de terres a provoqué la mort de 400 personnes en octobre 2010 (Mutiviti, 2004 et site radio okapi, 2010).

L'excès d'eau de ruissèlement entraine l'arrachage des jeunes plantes ou une mauvaise levée de la culture par la semence (Saint Laurant, 1990).

Par ailleurs, dans les zones d'accumulation, les plantules sont enfouies par les matériaux transportés (Robert P., 1986).

3.2.3. Information sur la connaissance de lutte antiérosive

Le résultat issu du tableau n°7 montre sur le niveau de connaissance des moyens de lutte contre l'érosion par les habitants du versant Est de la colline Vutsimba montre 48,66% des hommes et 24,32% des femmes connaissent les moyens de lutte antiérosive, 13,51% des hommes et 13,51% des femmes ne connaissent pas les moyens de lutte antiérosive.

Selon KATSUVA, E (2018), la mesure de lutte antiérosive est la plus efficace pour diminuer les risques liés à l'érosion. A l'issu de nos enquêtes 24,37% ont parlé du boisement, 13,73% des sacs remplis des terres, 11% des micro-barrage en pierre, 16% de boucher les ravins par des salongo, 5,4% des barrages en maçonnerie qui corroborent avec les résultats de Katsuva,

E (2018) dont 28,57% de ses enquêtés ont proposé de boucher les ravins lors des travaux communautaires alors que 26,78% et 25% invoquent les respectivement la compétence du gouvernement, la mise à place des plantes antiérosives mais aussi 19,64% n'en connaissent rien.

D'autre part SIMAMIZI. M (2012), dans la même commune trouve que 11,7% d'agriculteurs connaissent les haies antiérosives mais ne les appliquent pas, 5% connaissant et les installent alors que 4,1% les connaissent et ont commencé à les appliquer.

Par ailleurs, l'érosion de la terre est un mal qui doit être combattu par tous les moyens disponibles, elle doit être gardée là où elle se trouve en gardant toutes ses potentialités (Philipp et Hugues D, 1990).

Conclusion et recommandations

Les techniques de lutte antiérosive utilisées à Kirumba sont insuffisantes pour protéger les sols contre les pluies intenses et les pentes fortes. Vu les axes d'intervention technique, basées sur les contraintes du site (pentes de 32 % à 45 %) :

Axe A : Stabilisation mécanique et ingénierie sociale

. Promotion des terrasses radicales sur les versants à forte pente de vutsimba (jusqu'au 45%), les terrasses simples sont insuffisants. IL est recommandé de passer aux terrasses radicales (gradins horizontaux) pour briser l'énergie cinétique du ruissellement.

. Intégration du génie biologique : Remplacer les simples « sacs de terre » par des structures de contention vivantes. L'usage des fascines (terrasse de branches) et de cordons pierreux enherbés est plus durable pour stabiliser les talus.

AXE B : stratégie végétale spécifique

. **Diversification de l'Agroforesterie : au-delà de l'Eucalyptus, qui tire plus de l'eau dans le sol, comme *leucaena leucocephala* ou le calliandra**
. Haies de vétiver : **Planter des lignes de *Vétiveria zizanioides* le long des courbes de niveau. Son système racinaire dense agit comme une Barrière physique quasi infranchissable pour les sédiments.**

AXE C : GESTION COMMUNAUTAIRE ET URBANISTIQUE

. Standardisation des « salongo »: transformer les travaux communautaires spontanés en chantiers encadrés techniquement. Le bouchage des ravins doit impérativement commencer par l'amont avec des micros seuils en gabions ou en pierres sèches pour éviter que le remblai ne soit emporté à la pluie suivante.

. Régulation de l'habitat : compte tenu de l'altitude (1790m) et de la topographie, les autorités locales que techniques doivent interdire les constructions dans la zone de talwegs (zone non aedificandi) et les secteurs où la pente excède 35% conformément aux normes urbanistiques en vigueur.

Références bibliographiques

1. BEETAM, 2022 ; rapport technique sur le taux d'évolution des érosions et éboulement de terre en Commune de Kirumba, 3 p.
2. FAO, 2018 : Etat des forets du monde
3. Nzanzu, R., Kinshasa Ville et environnement, Paris 2008, harmattan, 283 p.
4. Kambale, J. (2018). Etude sur la production de miel dans le territoire de Lubero.
5. Kambale, Simamizi, 2012, niveau de connaissance de la population de Kirumba et ses environs sur l'usage des haies antiérosives, TFC, inédit, ISEAVF/KIRUMBA
6. Katsuva, Emery, 2018, Evaluation des risques liés à l'érosion hydrique en commune de Kirumba, TFC inédit, ISEAVF/KIRUMBA.
7. Mumbere Saambili et Kanyere Mbafutamoki (2020), influence de la crotte de chèvre et de la cendre du bois sur ipomea batatas en Commune de Kirumba, Lubero, Nord-Kivu, R.D Congo. écho du développement rural, CERDR, 11 :33-56.
8. Mutiviti P.G, indicateurs de la quantité physique de sol en relation avec l'érosion hydrique : impact de pratique culturale, mémoire DEA Louvain-G-Neuve, 2004, 126 p.
9. Nkulu, F. (2020). Évaluation de l'impact de l'érosion des sols sur la sécurité alimentaire dans la commune rurale de Kirumba. Mémoire de maîtrise, Université de Kinshasa.
10. Philippe D et Hugues, 1990, les chemins de l'eau Ruissellement, irrigation et drainage, France, 380 p.
11. PNUD, 2018 : les rapports sur développement humain.
12. Rielle P, Défense et restauration des sols, Paris 1990, 63 p.
13. Robert P, Le sol interface dans l'environnement, Masson, Paris, 1986, 244 p.
14. Roose, É. (2012). Recherche d'indicateurs des risques de ruissellement et d'érosion. IRD Éditions.
15. Roose, É., Duchaufour, H., & De Noni, G. (2012). Lutte antiérosive. IRD Éditions.
16. Saint Laurant, Défense et restauration des sols, Paris, 1990, 63 p.
17. Seignobos, C., & Tchotsoua, M. (2012). Des stratégies traditionnelles pour la lutte contre l'érosion dans les monts Mandara et dans la plaine du Diamaré NO du Cameroun. IRD Éditions.
18. Weshmeker W-H, Smith DD, predicting rain fall erosion losses, agricultural hand book, 1979, p. 58.

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristellaires, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano, Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda, Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X